

DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA. LA RELACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS DINÁMICAS AMBIENTALES

Juan Camilo Suárez Gil

juan.suarezgi@usantoto.edu.co

RESUMEN

El cambio climático y el desarrollo sostenible son temas de estudio constante en vigencias actuales. Dan cuenta de ello los diferentes artículos, investigaciones, documentos y demás, que tienen contenido relacionado con la forma como las personas están interactuando con el planeta, la forma como se está moviendo la economía, en relación con los recursos naturales que la sustentan. Se hace aquí un resumen de la visión que puede tener el país, de frente a una realidad de la que se ha venido hablando y de la que parece imposible escapar, y que es el cambio climático, con sus orígenes, sus consecuencias, y la forma como puede afectar a un país como Colombia, donde la biodiversidad y la riqueza, lo convierten en una zona de extracción de todo tipo de recursos, que son los que sustentan la economía local.

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de

Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020). (Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2022)

Se hace aquí un breve resumen del desarrollo sostenible en Colombia, enfocado desde una perspectiva de futuro, en especial con la dinámica que se impone después de un proceso de negociación y de postconflicto, cuyas repercusiones no son meramente enfocadas en el tema de la paz y la seguridad, sino que incluyen otros apartados como lo son el uso de la tierra, el aprovechamiento de los recursos naturales y por supuesto el medio ambiente, el cual sufre variaciones, dependiendo de las dinámicas que se puedan generar a través de la implementación de estrategias de reactivación económica y de incentivación

al crecimiento económico. Estas dinámicas también están afectadas por otros aspectos, como lo son el cambio climático y sus efectos no solo en la economía, sino en el diario vivir de las poblaciones, sin importar si están ubicados en urbes de todos los tamaños o en las zonas rurales.

DISCUSIÓN

El papel de la paz en los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC

Hablar de paz en Colombia incluye trasladarse a las realidades que pueda ofrecer cada particularidad según el territorio. La vivencia de cada persona va a depender de las condiciones específicas en las que se encuentra, por lo cual cualquier acción que se adelante en el camino de la consecución de la paz, va desde lo local a lo regional. Esto es lo que se comprende como paz territorial, la cual se basa en la participación ciudadana en la construcción de paz. (Acosta Castellanos et al., 2018). En el caso específico de Colombia, con el acuerdo de paz suscrito con el conocido grupo de las FARC, se puede apreciar bastante bien el concepto, el cual se origina en una realidad que ha sido parte de la vida de muchos ciudadanos que han vivido en carne propia unas condiciones de vida, donde no han tenido más de una perspectiva

diferente a la de un conflicto interno, que de una u otra ha afectado su diario vivir.

Dentro de esta realidad bien conocida se suma el componente social y ambiental, este último representado en la afectación que se genera debido a la explotación y uso de los recursos naturales, que en términos del conflicto se ha adelantado por parte de las economías ilegales, incluidas las que puedan practicar los grupos armados, como por ejemplo la minería ilegal, la cual además de generar pobreza en las regiones y concentración impactos socioambientales negativos como por ejemplo la vulnerabilidad al cambio climático. (Rodríguez-Zapata & Ruiz-Agudelo, 2021). Pero por otro lado, se encuentran las economías legales, las cuales pretenden ser utilizadas para el impulso económico, como son las actividades extractivas. (Acosta Castellanos et al., 2018). Tal es el caso del renglón minero en la economía local, que además de generar inversión local y extranjera, también representa ingresos para la nación por concepto de regalías, pero que a su vez representa deterioro de otras actividades como el de los sectores agrícola y manufacturero del país. (Gómez & Bottini, 2017). Y es que la economía de tipo extractivo esta bien arraigada en el territorio local, no solo por la abundancia y riqueza

con la que se cuenta, sino también por las diferencias abismales en densificación, donde se pueden encontrar amplias urbes, pero también unas bastas extensiones de zonas boscosas, que generalmente propician el ocultamiento de las economías ilegales y sin regulación. Esto es bien aprovechado por aquellos que buscan obtener réditos económicos, a partir de la explotación de diferentes recursos, escondidos en zonas donde las autoridades difícilmente tienen acceso.

Ahora bien, en términos de paz ambiental, lo que se debe buscar es la apropiación del respeto por el medio ambiente que impliquen también acciones para la reconstrucción y para la conservación, de manera que se pueda generar desarrollo, pero sin generar perjuicios irreparables al medio donde se desarrollan. Ese equilibrio está directamente relacionado al desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, (Calderón Rojas, 2016), que es uno de los aspectos plasmados en el acuerdo de paz y terminación del conflicto, incluido el tema agrario, que en buena medida, representa afectaciones al territorio rural y su medio ambiente.

No se puede entonces separar lo relacionado a la implementación de la paz,

de las implicaciones ambientales que genera el desarrollo económico, puesto que Colombia es un país que depende de una economía basada en monocultivos y de la extracción principalmente. En términos socioeconómicos, esto genera altos costos socioambientales, inequidad, y división rural y urbana (Díaz et al., 2021), sumado a la problemática que se puede encontrar en la tenencia de las tierras, e incluso el desplazamiento rural y las implicaciones ambientales que ello conlleva, porque se masifica el uso indiscriminado de los recursos disponibles. Adicionalmente, los acuerdos de paz han tomado el tema ambiental como un aspecto secundario, (Acosta Castellanos et al., 2018), cuyo aspecto debe ser incluido en todos los espacios de planificación, como manera de evitar el riesgo de incremento de la degradación que ya se evidencia en ciertas zonas del país, incluidas aquellas que se ha presentado menos desarrollo, precisamente debido a la presencia del conflicto, pero que ahora pueden llegar a ser explotadas sin regulación, o como comúnmente se aplica, que es la omisión de la regulación.

El desarrollo sostenible (DS) como respuesta a problemáticas sociales y ambientales.

En contextualización, el desarrollo sostenible, conforme lo expresa (Contreras-Pacheco et al., 2017), abarca el bienestar social, ambiental y financiero, respecto de una sociedad que requiere satisfacer unas necesidades, pero sin afectar esa capacidad de satisfacción para futuras generaciones. Es simple entender que los recursos que provee la tierra son limitados, tanto porque sean no renovables, y tanto si son renovables, pero se aprovechan indiscriminadamente. Está en juego aquí la sostenibilidad de generaciones futuras, que seguramente van a tener un ambiente con muchos cambios, incluso en un periodo corto de tiempo. Basta con consultar a los actuales abuelos sobre las condiciones de los ríos cuando eran niños, o la forma como se obtenían las cosechas o la forma en que se disponían los desechos que hoy se recolectan en una red de alcantarillado. En esos tiempos, no tan atrás, la cultura ambiental ni siquiera era tomada en cuenta, porque el medio ambiente proporcionaba la suficiente amplitud para obtener recursos, con escasa preocupación de que se fueran a agotar.

Pero eso ha cambiado en las últimas décadas, y es por ello que han surgido estrategias que buscan que esos recursos no se agoten tan rápidamente, porque de lo

contrario, se van a ver menoscabada la calidad de vida de muchos habitantes, en especial los que tienen mayor vulnerabilidad. Una de las respuestas a esta situación es la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dentro de sus componentes incluyen las dimensiones económica, social y ambiental, (Barrero-Barrero & Baquero-Valdés, 2020) poniendo al frente el respeto por el medio ambiente, delante del modelo de desarrollo que se proponga, eso sí, teniendo en cuenta también la igualdad y la dignidad de las personas. Es imposible pensar en desarrollo si no se mide desde una mirada holística, que abarque diferentes ramas, no solo desde el crecimiento económico, sino también desde la justicia social, la igualdad, el acceso a las oportunidades y principalmente, desde la interacción con el medio ambiente. Es muy fácil entender para cualquier persona, que si su medio ambiente no provee unas condiciones aptas para vivir, se le van a presentar dificultades que va a tener que solventar de alguna manera, y esa manera seguramente incluye recursos económicos.

Si los habitantes de una región tienen problemas para el suministro de agua, van a tener también dificultades para los cultivos y la provisión de alimentos. También va a

tener dificultades en cuanto a salubridad. Esto ciertamente va en contra de lo que se espera en términos de igualdad y desarrollo equilibrado. En Colombia específicamente, se pueden encontrar zonas donde abundan esas dificultades, y a veces no necesariamente es por la escasez de recursos que pueda suministrar su medio, sino por otras condiciones relacionadas con la cultura, la falta de educación, la corrupción, la falta de presencia del estado, o incluso el conflicto armado, que como se observó al inicio, se encuentra en una transición al postconflicto, lo que tampoco quiere decir que haya desaparecido. No obstante, la realidad también indica que el país tiene suficientes recursos que llegarían a impulsar un desarrollo que ubique al país en la lista de países con crecimiento económico positivo.

Teniendo presente que el país cuenta con recursos importantes en materia de agricultura, minería y recurso hídrico, el desarrollo sostenible implica también regulación a la propiedad y la distribución de los recursos naturales (Álvarez, 2016) como aporte a la capacidad productiva y como estrategia económica. No puede ser posible que en una región donde existe un clima tropical, con posibilidad de producción en todas las temporadas, con

capacidad de producir alimentos que no se encuentran en muchas otras partes del planeta, se sigan incrementando los fenómenos de abandono de las zonas rurales. Tierras productivas hay en muchas zonas del país, pero no siempre se desarrollan de la mejor manera, ya sea por la mala distribución que hasta ahora existe, porque las concentraciones poblacionales abarcan solo unos territorios, o porque las políticas de apoyo a la ruralidad no son suficientes para que la producción agrícola parezca una alternativa rentable, pero además de rentable, que sea satisfactoria y que motive a la población joven a encontrar alternativas en el campo. Ahora bien, no solo se puede pensar en actividades agropecuarias como la única forma de impulsar el desarrollo, pero es una de las principales y obviamente, requiere de aprovechamiento sostenible, y de la implementación de nuevas tecnologías para que se viabilice como alternativa rentable pero sostenible.

El desarrollo sostenible, desde la perspectiva del cambio climático

El cambio climático es un concepto que está ya dispersado entre el común, y si bien algunas personas pueden asimilarlo o

tomarlo más en serio, también es cierto que aun evidenciando sus consecuencias, se siguen ejecutando las mismas prácticas que lo generan. En cuanto a la percepción o la preocupación que esta problemática puede generar en las personas, puede variar de acuerdo con el nivel socioeconómico quienes priorizarán al medio ambiente sobre el crecimiento económico o viceversa. (Armesto, 2021).

Sobre la priorización de medio ambiente habrá que analizar a la población a la que se aplique, lo mismo que su ubicación geográfica en un territorio, pues las personas mas pobres, regularmente están ubicadas en zonas de riesgo, en zonas donde se presentan dificultades para producir y en resumen en zonas donde los efectos del cambio climático pueden hacer mas mella. Es allí cuando se prioriza la economía, y mas que eso la supervivencia, porque se hace un aprovechamiento indiscriminado de los recursos disponibles con los que se cuenta en la cercanía. Son ejemplos sencillos quienes viven en zonas riberenas, donde la provisión proviene de lo que las aguas les ofrecen: alimentos, materiales, turismo, o cualquier otra forma de economía. Se pueden llegar a sobreexplotar tanto los recursos, que llegan a desaparecer. Esa cadena seguramente va a continuar con

el empobrecimiento y las problemáticas ya existentes.

El otro punto de vista es de aquellos que tienen mejores posibilidades económicas, y que seguramente priorizan el crecimiento económico, sobre la sostenibilidad ambiental, porque tienen recursos para solventar alguna falencia que pueda surgir a causa de algún tipo de catástrofe ambiental, de deficiencia en los recursos disponibles, o en el acceso a otras soluciones. Quien cuenta con los recursos, puede decir que se da el lujo de comprar soluciones, incluso sin importar si lo que está haciendo llega a generar algún tipo de impacto negativo sobre el ambiente que habita. Peor aún, si esa misma persona, dedica su economía a una actividad que tiene impacto negativo, pero que es rentable, pues se pasara de economía a desarrollo insostenible. El desarrollo sostenible pasa a ser insostenible, debido al modelo de desarrollo que se lleva hoy en día, donde la producción está basada en la mano invisible (Girón, 2016) de la oferta y la demanda, la cual amenaza los recursos comunes. Si algo tiene comprador, seguro hay un vendedor que aprovecha las condiciones para lucrarse económicamente, y si lo que vende es escaso, pues el valor será mayor, y con ello mayor rentabilidad. El problema es que lo que es escaso, tiene

muchos seguidores en busca de lucro, en especial si es costoso. Esto aplicado a los recursos naturales, conlleva a una explotación insostenible. Sucede por ejemplo con la extracción de madera o de minerales preciosos. Como son elementos de alta demanda, entonces siempre habrá quienes hagan lo necesario, incluso así sea ilegal, para obtener y vender esos productos. Pero dejando a un lado cualquier economía ilegal, se pueden tener otros ejemplos, como es el caso de los monocultivos, que son la respuesta a una demanda elevada de algún producto. Si bien pueden existir técnicas adecuadas para maximizar la producción, también es cierto que se producen cambios en el ambiente local. Además los cambios ya inducidos por el cambio climático, seguramente harán que se presenten cambios tan drásticos en ese ambiente, que en unos años habrá dificultad para producir y eso evidentemente no representa la sostenibilidad. ¿y que tiene que ver la oferta y la demanda con el cambio climático? Pues que la economía y especialmente la de Colombia, que en su mayoría es de naturaleza extractivista y agrícola, va a depender de que las condiciones de una determinada zona geográfica. Si esas condiciones cambian, también va a cambiar la producción, y por

consiguiente el sustento económico.

El cambio climático se relaciona con otros objetivos del desarrollo sostenible, como lo son la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la generación de empleo digno, el respeto de los derechos humanos, (Nava Escudero, 2016). Su correlación indica que las poblaciones dependen mucho de la acción climática, en especial para la obtención de alimentos. La producción de comida también genera empleo, o al menos genera la posibilidad de alimentación, como una necesidad básica que satisfacer.

Ahora pasando a lo referido del cambio climático, este fenómeno se ve reflejado en el incremento promedio de las temperaturas, que si bien por un lado procede del cambio del clima de forma natural, se puede decir que es más atribuible a algunas actividades realizadas por el hombre (Pernía et al., 2022). Esa actividad humana ha generado cambios con mayor intensidad y rapidez en las últimas décadas y será en esa misma medida que la humanidad deba contribuir a la disminución de las causas que ocasionan el cambio climático. Siguiendo con la ejemplificación de la economía basada en la producción agrícola, se tiene que las actividades antrópicas han desplazado la frontera entre la tierra producible, y los

bosques naturales, paramos y demás reservas, que son proveedores de la biodiversidad y del agua, llevando ese limite hasta lo más estrecho, obviando las consecuencias lógicas que se tendrán en un futuro no muy lejano.

Uno de los aspectos más conocidos dentro del cambio climático es el calentamiento global, proveniente de los gases de efecto invernadero que se concentran en la atmosfera, lo que a su vez genera un forzamiento radioactivo, el cual se manifiesta en una respuesta climática que va a generar también cambios en los distintos ecosistemas y también en la salud del hombre. (Paricahua Choque, 2021). Esa alteración en los balances energéticos del sistema climático es generada principalmente por las actividades de desarrollo económico, los patrones de producción y consumo, lo mismo que por el crecimiento demográfico. Los síntomas más conocidos son el cambio en las precipitaciones, el aumento en los niveles del mar y por supuesto los extremos climas, que a toda la población le toca vivir, y en muchos casos, sufrir. Es simple apreciar un impacto del del cambio climático en los sistemas de agricultura, donde se evidencian las afectaciones por las sequias o las temporadas de lluvia.

Se dice que las consecuencias del cambio climático son casi irreversibles, y que no tiene otra opción el hombre que adaptarse a su nuevo medio ambiente. (Paricahua Choque, 2021) Las soluciones van desde la reducción de los GEI o la producción de energías alternativas y limpias. Son temas que se tratan en la educación actual y en los estudios que se elaboran desde la parte ambiental. El asunto es que hasta ahora solo se ha analizado el fenómeno a nivel interno, pero no se puede dejar de lado la contaminación que se generan por otros países, que se conocen como desarrollados, pero que en esa misma escala generan contaminación al mismo ritmo que crecen económicamente. De todas maneras, es imprescindible conocer la problemática en el medio local, y aportar desde lo que se tiene al alcance, para el logro de ese objetivo que es sobrevivir de la mejor manera a un cambio que ya es evidente. Vuelve y se anota aquí la pregunta al abuelo. ¿Como era el clima cuando producía en su finca los alimentos que lo sostenían? Seguramente va a enumerar los meses en los que había lluvia y los meses en los que no. Seguro va a narrar la forma como utilizaba los ciclos de la luna para programar sus siembras y seguramente recordará que de acuerdo con el clima que

se evidenciaba en los doce primeros días del mes de enero, se vaticinaba lo que serían los doce meses del año. Si se le hace la misma pregunta a un campesino en la actualidad, va a decir que el clima ya está muy loco y que esas personas que predicen el clima no adivinan nada. Evidentemente se han presentado cambios en los patrones climáticos, y si bien el abuelo no entenderá que esos cambios ya se vienen generando desde décadas atrás, si es obligación de las presentes generaciones, entender que las acciones progresivas, sean adecuadas o no para el ambiente, tendrán consecuencias posteriores, que evidentemente llegaran a sufrir las siguientes generaciones. De eso se trata la sostenibilidad, de entender que no es solo lo que se aprovecha en este momento, sino lo que se piensa proveer en el futuro.

Por otro lado, a nivel local se pueden apreciar algunos efectos del cambio climático, y también hay que observar más allá del territorio para analizar un fenómeno que es el desplazamiento a causa de problemáticas de nivel ambiental, tales como inundaciones o sequías, la pérdida de cosechas (Pernía et al., 2022), entre otras dinámicas que afectan la estadía de las personas en su lugar habitual de residencia. Se pronostica entonces que si se continua con la tendencia al calentamiento global, en

un futuro no lejano se incrementará la cantidad de personas que tengan que abandonar su hogar, debido a fenómenos naturales adversos, que se generan a causa del calentamiento global. Como se puede ver, esas mismas acciones que parece que se ejecutan de forma obligada, porque se prioriza la producción sobre la conservación, son las mismas que pueden llegar a desplazar a las personas, cuando las zonas que habitan ya no sean productivas.

Otro punto de vista del cambio climático es la gestión del riesgo de desastres. Es sencillo identificar que el incremento de las lluvias genera un riesgo de desbordamiento de fuentes, deslizamientos, afectaciones a las vías, a las viviendas y por consiguiente a las personas. Si bien no es meramente atribuible que la condición de riesgo de desastres esté asociado al cambio climático, si es correcto decir que los desastres no son meramente provocados por el cambio climático, sino que es un factor subyacente del riesgo de desastres. (Fong Lee & Vega Sáenz, 2022). Quizás la época actual de información facilite la comunicación de algún tipo de desastre causado por la naturaleza, y en esa misma medida, las personas se enteren de los efectos nefastos que se producen con las catástrofes naturales. Pero no se puede dejar de lado,

que las acciones humanas pueden incrementar el riesgo de desastres. Por ejemplo, los asentamientos humanos en zonas de inundación, el crecimiento desordenado de las urbes, las limitadas edificaciones en zonas de riesgo, solo por poner algunos ejemplos, son evidencia clara que sin tener relación directa, si se complementan negativamente el cambio climático con la gestión del riesgo. No sobra afirmar que si bien existen condiciones de riesgo, también existen mejoras tecnológicas, como lo son los elementos de monitoreo, que hacen parte de esas estrategias preventivas para que las personas se estén adaptando a los cambios ya evidentes.

El tema del cambio climático en la actualidad genera incertidumbre, precisamente debido a las condiciones ambientales con las que contará la humanidad en el futuro (Ocman Zuleta, 2015) y que se encuentra dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, cuyo propósito principal es que se pueda contar con bienes públicos óptimos, como lo es por ejemplo el aire limpio. En Colombia este último bien público se ve amenazado en las grandes urbes. En los amplios campos seguramente se tendrá menos incidencia, pero no se puede dejar de lado la

concentración de zonas industriales, la manufactura que contamina, y la aglomeración de urbanismo y movilidad, que hace que los afectados se puedan contar por miles. Los campesinos pueden tener aire puro, pero las urbes sufren las consecuencias de la acumulación de polución.

Es indudable que el cambio climático tiene efecto sobre la economía y la sociedad, por cuanto los eventos adversos sobrevenientes de fenómenos ya conocidos con el de *El niño* y el de *La Niña*, afectan la producción, lo que a su vez impacta en el precio de los alimentos y consecuentemente en la inflación (Abril-Salcedo et al., 2016). Los efectos ambientales adversos llegan a afectar la seguridad alimentaria, en especial de las poblaciones más vulnerables, cuya vulnerabilidad está representada en las limitaciones que tienen de los medios productivos y de la satisfacción de las necesidades básicas. Un evento de sequía que echa a perder una cosecha, o lo mismo una helada o una inundación, afecta ciertamente a las pequeñas poblaciones que derivan su sustento de esas cosechas, pero también afecta al ciudadano que no sabe como se siembra una papa, pero que va al mercado y encuentra que el precio es más elevado porque un evento climático extremo

ha afectado la producción de ese tubérculo. Como se puede ver, aunque parezca que el cambio climático es una retórica meramente esparcida para generar temor, lo cierto es que los pequeños cambios generan pequeñas afectaciones, que pueden llegar a crecer hasta el límite de la catástrofe.

Por otro lado, se solo pueden evidenciar efectos negativos en la producción. Los desastres naturales ocasionados por el cambio climático tienen como causa principal el efecto invernadero que es producido por la contaminación ambiental (Mendizábal Bermúdez, 2015). En este caso, los desastres que se originen a causa de patrones ya conocidos como lo son las inundaciones o las sequías, ya no son ni siquiera prevenibles, sino que ya es necesario prepararse para las consecuencias. Se dice que la solución es reducir el calentamiento global, por medio de la disminución de las actividades humanas lo causan, pero hay que recordar que en este caso, esas actividades comprenden el modelo económico que estimula la producción masiva de bienes, especialmente aquellos derivados de la energía fósil (Antó, 2023), donde se afectan sistemas naturales como son los del agua y la biodiversidad.

Las dinámicas de deforestación y el desarrollo sostenible

Pero no solamente las actividades extractivas o de minería generan impactos negativos para el ambiente y la atmosfera. También hay otros relacionados directamente con la seguridad alimentaria y la agricultura, y en especial la ganadería, donde se generan la mayoría de los gases de efecto invernadero (González Svatetz, 2023), lo cual a su vez está asociado a prácticas de deforestación y la extensión de las fronteras agrícolas, que como bien se sabe, generan cambios en el ecosistema. Y es que en el tema de deforestación, específicamente en Colombia, además de estar relacionada a las problemáticas ya conocidas del conflicto y las actuaciones ilegales, también están las relacionadas con la explotación de todo tipo de extracción de recursos. Se trata de mayor demanda de tierra cultivable, para la expansión de zonas urbanas y para las dinámicas productivas (Rodríguez & Lara, 2023), que hacen que la población rural migre hacia áreas boscosas sin colonizar. También es necesario señalar que el incremento poblacional genera mayor demanda de recursos, y para su obtención se utiliza la deforestación. Si bien las alternativas para avanzar hacia una transición que implique menos

deforestación incluyen un desarrollo económico basado en los servicios y la intensificación agrícola (Rodríguez & Lara, 2023), no se debe dejar de lado que Colombia tiene una vocación rural extractivista, que además representa el sustento económico para mucha de la población del campo.

Las dinámicas de deforestación se incrementan también por otro tipo de actividades, no solo los cultivos ilícitos, sumado a la agricultura y la ganadería, pero también la extracción de madera (Forero Riaño & Polanco Puerta, 2021), cuyo aprovechamiento y comercio, también se realiza en muchas ocasiones de forma ilegal. Como ya se dijo, la demanda de este material para diversas actividades productivas hace que las personas se aventuren a talar, transportar y comerciar especies de madera, que pueden estar incluidas dentro de las especies protegidas, pero pesa más el rédito económico que la regulación ambiental.

De la misma manera en las diferentes zonas boscosas del país, se presentan procesos de deforestación masiva, principalmente por las actividades de extractivismo y porque los bosques no tienen la capacidad de sustentar la sobreexplotación (Murad & Pearse, 2018),

sumado a que la regulación en materia ambiental difícilmente llega hasta esas zonas apartadas de la región. Adicionalmente, las actividades de extracción, consecuentemente con de sus operaciones, derivan en la contaminación de las fuentes de agua y principalmente son un factor para el cambio climático, puesto que la deforestación causa aumento de temperatura en la superficie, además de generar alteración en los patrones de lluvia que devienen de la pérdida de evapotranspiración (Murad & Pearse, 2018). Esa pérdida de humedad en la superficie afecta el buen crecimiento de las plantas y los árboles, lo que a su vez se ve representado en un proceso de ralentización de la reforestación. A toda vista, esta situación afecta las zonas boscosas, que son el sustento del equilibrio ambiental.

Se sabe entonces que el desarrollo y crecimiento económico está basado en las actuales estrategias de explotación de los recursos naturales, donde propicia el aprovechamiento y luego la limpieza, donde importa primero obtener la rentabilidad y después pensar en los residuos y la contaminación, o en su defecto en el deterioro ambiental. Esta visión y ejecución de desarrollo es inadecuada en la medida en que los daños que se generan en el ambiente

son en algunos casos irreversibles. Se requiere entonces de un desarrollo sostenible que acompañe los procesos productivos con los límites ambientales (Fernández Equiza, 2023). Se trata entonces de encontrar un equilibrio entre lo que se aprovecha y lo que se destruye, en el entendido que toda producción proviene de lo que ofrece el planeta, y que algunos de esos recursos no son renovables, y que en un futuro cercano van a necesitar alternativas que los suplan.

El desarrollo sostenible desde la educación

Precisamente uno de los inconvenientes que se puede detectar en el desarrollo sostenible, es la limitación en lo que se refiere a educación. Parte del logro del desarrollo sostenible se encuentra en la educación en este tema, que es el mayor desafío de la humanidad, (Acosta Castellanos et al., 2020) la cual ha de estar enfocada en lograr crecimiento económico, pero que sea equitativo y con el menor impacto negativo sobre el ambiente.

Actualmente la educación ambiental se visualiza como la mejor forma de gestionar de manera preventiva los cambios que se vienen generando, apoyado principalmente

en la tecnología, que es la manera como se recopila la información y también como se muestran los impactos en el medio ambiente (Petaca Rodríguez & Flores, 2022). En este punto, los profesionales están llamados a generar los cambios cognitivos que se repliquen mediante actitudes productivas orientadas a la sostenibilidad y a la generación de buena calidad de vida. Puede parecer que esa tarea está endilgada a los profesionales de las áreas ambientales, pero ciertamente, el desarrollo sostenible abarca las diferentes disciplinas del conocimiento, lo que lo incluye como práctica obligada para aquellos quienes imparten y reciben conocimiento.

CONCLUSIONES

El análisis de las problemáticas ambientales en Colombia, partiendo del postconflicto, abarca la omisión de la rigurosidad en el aspecto ambiental, en los acuerdos de paz que ha realizado el gobierno y el grupo armado de las FARC. La paz con justicia social tiene obligatoriamente que incluir la interacción de las comunidades con su medio ambiente y después de este proceso, se ha detectado que los temas de tenencia de la tierra, la producción y la reactivación económica,

están bien definidas, pero no necesariamente concatenadas con los efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales con que cuenta la nación.

En cuanto al cambio climático y su relación con el desarrollo sostenible, se puede decir que si bien este país goza de buena biodiversidad, abundantes recursos naturales, y posibilidad de explotación de diferentes recursos, también hay que decir que los cambios en el clima vienen afectando negativamente las dinámicas de producción, la salud de las personas, especialmente en las grandes urbes y la posibilidad de incremento en riesgo de desastres. Todas esas dinámicas pueden parecer poco relevantes, e incluso se pueden tratar con incredulidad. Lo cierto es que se evidencian cambios en las últimas décadas, que sin importar su origen, ya son una realidad a la que ha que acomodarse.

Otro apartado en el desarrollo sostenible del país es la deforestación, la cual representa una problemática creciente, la cual es bastante evidente en cuanto al aprovechamiento indiscriminado de los recursos forestales naturales, ya sea por las actividades de extensión de la frontera agrícola, por las actividades ilegales de siembra de cultivos ilícitos, el aprovechamiento de especies forestales para su comercialización, las actividades de extracción de otros elementos o minerales, entre varias otras causas. Se puede decir que cada vez mas se ven afectadas grandes extensiones del territorio que cambian su dinámica ambiental y productiva, conforme se presentan esos procesos de deforestación. Además, las dinámicas económicas, también afectan este recurso natural, que tarda mucho tiempo en recuperarse, mas aun bajo los efectos del cambio climático y los cambios extremos en el clima.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abril-Salcedo, D. S., Melo-Velandia, L. F., & Parra-Amado, D. (2016). Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia. *Ensayos sobre Política Económica*, 34(80), 146–158. <https://doi.org/10.1016/J.ESPE.2016.03.003>
- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H. F., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medioambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (Ediciones USTA, Ed.; 2018th ed).
- Acosta Castellanos, P. M., Hernández Encinas, A., Queiruga-Dios, A., & Castro Ortegón, A. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020-June*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2022). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 23(3), 622–644. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Álvarez, A. M. (2016). Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo xxi Challenges for Latin America: The Agenda for Sustainable Development and Negotiations in the Twenty-First Century. En *Revista Problemas del Desarrollo* (Vol. 186, Número 47). <http://probdes.iiec.unam.mx>
- Antó, J. M. (2023). The climate crisis. What about the public health? *Gaceta Sanitaria*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2022.102248>
- Armesto, A. (2021). Preocupación por el cambio climático, condiciones económicas individuales y priorización del medioambiente en América Latina. *Opiniao Publica*, 27(1), 1–27. <https://doi.org/10.1590/1807-019120212711>
- Barrero-Barrero, D., & Baquero-Valdés, F. (2020). Sustainable development goals: A post-modern social contract for justice, development, and security. *Revista Científica General Jose Maria Cordova*, 18(29), 113–137. <https://doi.org/10.21830/19006586.562>
- Calderón Rojas, J. (2016). *Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665857416300102>
- Contreras-Pacheco, O. E., Avella, A. C. P., & Pérez, M. J. M. (2017). Impact investment as a

- way to boost sustainable development: A multi-case company-level approach in Colombia. *Estudios Gerenciales*, 33(142), 13–23.
<https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002>
- Diaz, J. M., Staples, H., Kanai, J. M., & Lombard, M. (2021). Between pacification and dialogue: Critical lessons from Colombia's territorial peace. *Geoforum*, 118, 106–116.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.12.005>
- Fernández Equiza, A. M. (2023). *Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible*.
- Fong Lee, A., & Vega Sáenz, A. (2022). *DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO: UN CAMBIO DE PARADIGMA*.
- Forero Riaño, J. A., & Polanco Puerta, M. F. (2021). Analysis of deforestation in La Macarena before and after the peace agreements. En *Colombia Forestal* (Vol. 24, Número 2, pp. 9–23). Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
<https://doi.org/10.14483/2256201X.16479>
- Girón, A. (2016). OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA. *Problemas del Desarrollo*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300207>
- Gómez, J. M., & Bottini, M. Á. N. (2017). Productivity of companies in the extractive mining-energy area and its impact on the financial performance in Colombia. *Estudios Gerenciales*, 33(145), 330–340. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.002>
- González Svatetz, C. A. (2023). Emergencia climática y alimentación. *FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria*, 30(6), 306–311.
<https://doi.org/10.1016/J.FMC.2023.02.006>
- Mendizábal Bermúdez, G. (2015). La seguridad social ante los retos del cambio climático. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 48(143), 697–730.
<https://doi.org/10.22201/IIJ.24484873E.2015.143.4943>
- Murad, C. A., & Pearse, J. (2018). *Landsat study of deforestation in the Amazon region of Colombia: Departments of Caquetá and Putumayo*. <https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/>
- Nava Escudero, C. (2016). *EL ACUERDO DE PARÍS. PREDOMINIO DEL SOFT LAW EN EL RÉGIMEN CLIMÁTICO*. www.excelsior.com.mx

- Ocman Zuleta, C. (2015). Los gobiernos locales y la cooperación transregional como alternativa a la política internacional de cambio climático. En *A Transregional Approach*. Ashgate.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870355016300179>
- Paricahua Choque, M. (2021). CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *REVISTA LATINOAMERICANA OGMIOS*. <https://doi.org/10.53595/rlo.2021.1.008>
- Pernía, J. C., Palacios Sanabria, L. G., Trasfi Mosqueda, M. de la L., & Sanabria Chópíte, M. E. (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Universitaria: Alternativas para cambio climático y desplazados ambientales. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVIII(1), 367–385.
- Petaca Rodríguez, F., & Flores, E. (2022). Desarrollo sostenible desde la educación ambiental en Latinoamérica: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 1981–2000. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2348
- Rodríguez, N., & Lara, E. (2023). *Deforestation, inequality and peace: A quantitative analysis in post-conflict Colombia (2015-2019)*. www.ceconomia.unal.edu.co
- Rodríguez-Zapata, M. A., & Ruiz-Agudelo, C. A. (2021). Environmental liabilities in Colombia: A critical review of current status and challenges for a megadiverse country. En *Environmental Challenges* (Vol. 5). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100377>